

УДК 582.475.(635.975)

**ОТОБРАННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕРЕВЬЕВ
ПРИИССЫККУЛЬЯ И ИХ УРОЖАЙНОСТЬ**

А.Ш. Бикирова

*Иссык-Кульский Государственный университет им. К. Тыныстанова, Каракол,
Кыргызстан*

**ЫСЫК-КӨЛДҮН АЙЛАНАСЫНДАГЫ ТАНДАЛЫП АЛЫНГАН БАК-
ДАРАКТАРДЫН ӨЗГӨЧӨ МААНИЛҮҮТҮРЛӨРҮ ЖАНА ФОРМАЛАЛАРЫ,
ЖАНА АЛАРДЫН ТҮШҮМДҮҮЛҮГҮ**

А.Ш. Бикирова

*К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Каракол шаары,
Кыргыз Республикасы*

**SELECTED ECONOMICALLY VALUABLE TYPES AND FORMS OF TREES IN
HERISSKIKULIER AND THEIR YIELD**

A. Bikirova

Issyk-Kul State University named after K. Tynystanov, Karakol, Kyrgyz Republic

E-mail: bikirovaaynura@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется состояние озеленения курортной зоны озера Иссык-Куль и необходимость проведения селекционной инвентаризации древесно-кустарниковых растений, выявления и сохранения наиболее ценных видов и форм, создания маточно-семенных насаждений для нужд зеленого строительства.

Ключевые слова: озеленение, интродуценты, отбор, декоративные качества.

Аннотация: Макалада Ысык-Көлдүн курорттук аймагын көрктөндүрүү, дарак жана бадалдуу өсүмдүктөрдү тандоо аларды инвентаризациялоо, баалуу түрлөрүн жана формаларын аныктоо жана сактоо зарылдыгы талданат. Жашылдандыруумуктаждыктары үчүн уруктук жана урөндүк плантацияларды түзүү каралат.

Ачкыч сөздөр: багбанчылык, тыштан алып келинген бак-дарактар, тандоо, кооздоо сапаттары.

Abstract: The article analyzes the landscaping of the resort area of Lake Issyk-Kul and the need for a selective inventory of tree-shrub plants, identification and preservation of the most valuable species and forms. creating uterine-seed plantations for the needs of green building.

Key words: Gardening, introducers, selection, decorative qualities.

Основой для лесоразведения и озеленения может служить исходный материал после фенотипического или генотипического отбора. Фенотипический отбор в популяциях (насаждениях, биогруппах) проводится на основе оценки внешних

признаков деревьев и кустарников (размер ствола, размер и форма кроны, способность продуцирования семян, жизнестойкость, декоративные свойства и др.) [1, 2, 4, 5, 6].

Известно, что форма кроны деревьев, ветвление, сроки распускания листьев, форма и цвет хвои и листьев, окраска цветов, шишек и плодов, форма ствола, морозостойкость, болезнеустойчивость – все это наследственные признаки. Поэтому важно сбор семян производить не со случайных деревьев и кустарников, а только с таких растений, которые являются самыми декоративными и жизнеспособными. Нерегулярные семенные годы, небольшое количество всхожих семян, постоянное старение и отмирание маточников очень затрудняют сбор качественных семян в достаточном количестве. Для радикального решения вопроса семеноводства декоративных видов деревьев и кустарников, а также сохранения и увеличения ассортимента видов необходимо создавать маточно-семенные насаждения. Принято считать, что для растущих в одной популяции или биогруппе особей, условия произрастания почти одинаковы, если среди особей одинакового возраста внешние признаки одной особи значительно лучше, то предполагают, что наследственные свойства ее соответствуют фенотипу. Более надежной, но требующей продолжительного времени является закладка маточников по результатам проверки потомства после фенотипического отбора. Семена, полученные на маточниках, по сравнению с производственными семенами имеют некоторые преимущества [3]. После проведенных рекогносцировочных обследований выявлены маточные плюсовые деревья (табл. 1).

Таблица 1
Морфологическая характеристика отобранных деревьев дендропарка «Кара-Ой»

Название вида	возраст, лет	Ствол		Крона		Кора		Урожайность
		высота, м	диаметр, см	форма	диаметр, м	строения	цвет	
Сосна крымская	27	11,5	36	широко-кронная	7	грубая	светло-корич.	хорошая
Сосна Веймутова	27	11	17,5	конусовидная	5	гладкая	серая	средняя
Псевдотсуга Мензиса	25	18	28	конусовидная	6	гладкая	темно-серая	средняя
Лиственница сибирская	34	15	26,5	широко-кронная	7	прод. трещ.	серая	обильная
Лиственница ф. плакучая	34	12	22	конусовидная	5	чешуйчатая	серая	средняя
Лиственница ф. голубая	20	10	17	яйцевидная	5	чешуйчатая	серая	средняя
Лиственница европейская	23	17	24,5	конусовидная	5	чешуйчатая	светло-корич.	обильная
Пихта белая	22	12	24	конусовидная	4	гладкая	серая	средняя
Пихта сибирская	28	8	8,5	конусовидная	2	гладкая	серая	средняя

Пихта сахалинская	27	13	12	конусо-видная	3	гладкая	серая	нет урожая
Ель тьянь-шаньская	35	8	17	конусо-видная	4	прод. трещ.	темно-серая	слабая
Ель колючая ф. голубая	35	9	27	конусо-видная	5	чешуйчатая	светло-корич.	слабая
Ель европейская ф. голубая	28	13	29	широко-конусо-видная	7	мелко борозч.	серая	средняя
Ель европейская ф. зеленая	28	15	23	конусо-видная	7	мелко борозч.	серая	средняя
Ель европейская ф. золотистая	27	13	20,5	конусо-видная	3	мелко борозч.	серая	слабая
Ель восточная	24	7,5	12	широко-конусо-видная	4	гладкая	серая	обильная
Ель канадская	23	7	9	конусо-видная	3	гладкая	серая	обильная
Арча полушаровидная	34	7,5	18	конусо-видная	3	чешуйчатая	темно-серая	слабая
Береза повислая	26	17	24	широкая	5	гладкая	белая	хорошая
Дуб черешчатый	29	18	33	округлая	8	прод. трещ.	черная	слабая
Орех грецкий	28	8,3	22	округлая	7	гладкая	светло-серая	хорошая
Кипарис оризонский	19	7,5	20,5	чешуйчатая	4	чешуйчатая	кофейная	слабая
Биота восточная	29	3,5	12	округлая	2,5	чешуйчатая	коричневая	хорошая
Туя западная	28	14	9	конусо-видная	2	чешуйчатая	коричневая	хорошая
Осина гигантская	16	17	19	шатровидная	4	гладкая	серая	слабая
Тополь Болле	23	32	60	шатровидная	8	гладкая	светло-серая	нет урожая
Сосна черная	27	3,95	69	округлая	3,4	гладкая	коричневая	хорошая

Как показали исследования, несмотря на небольшое количество определенного вида древесных пород, имеются те или иные формы деревьев, представляющие большой интерес в озеленении. Отмечены две формы сосны крымской, обычная ширококронная округлая и узкокронная формы, у лиственницы обычная и плакучая форма кроны и голубая форма по цвету хвои, по вариации шишек: зеленая, темно-

бордовая, мелкошишечная, среднешишечная, крупношишечная. У ели европейской - три формы по цвету хвои (зеленая, голубая, золотистая); у ели колючей - зеленая и голубая формы, у ели тьянь-шаньской - по типу ветвления побегов и размерам шишек[3].

Обильный урожай шишек наблюдается после слабоурожайного года, когда во время формирования генеративных органов (июль-август) устанавливается устойчивая теплая более сухая погода, без резких колебаний температур воздуха. Слабое формирование зачатков приурочено к годам с дождливой и пониженной температурой воздуха в июле-августе месяце и после обильного урожая шишек текущего года.

Для отобранных деревьев характерны ежегодное формирование генеративных органов. Абсолютно неурожайные годы – явление довольно редкое, а если случится, то является лишь результатом отмирания генеративных органов, вследствие неблагоприятных факторов погоды во время цветения и формирования урожая (табл. 2).

Таблица 2

Урожайность отобранных деревьев в дендропарке «Кара-Ой»

Название вида	Среднее количество шишек на одном дереве, шт	Средняя масса одной шишки, г	Выход семян, % от веса шишек	Среднее количество семян в одной шишке, шт	Средний урожай семян	
					кг	тыс. шт
Ель европейская ф.плетьевая	62	27,17	3,2	373	0,05	23,12
Ель европейская ф.зеленая	21	21,21	3,1	271	0,01	5,69
Ель колючая ф.голубая	182	8,33	2,5	251	0,03	45,68
Ель канадская	369	1,18	2,3	126	0,01	46,49
Сосна горная	57	8,64	3,6	137	0,01	7,80
Лиственница европейская	257	4,89	5,2	91	0,06	23,38
Лиственница европейская ф.плакучая	59	3,54	4,7	97	0,01	5,72
Псевдотсуга Мензиса	42	4,58	3,2	67	0,01	2,81
Сосна Веймутова	16	16,39	3,0	138	0,01	2,21

Такие породы, как ель канадская, восточная, сосна крымская, семенуют каждый год. Обильные урожаи наблюдаются через два-три года. У ели колючей ф.голубой обильный урожай наблюдали в 1989 году, когда впервые появились мужские шишечки. До этого времени появление мужских спорангиев не отмечено, а женские шишки были всегда пустыми. Обильный и хороший урожай отмечается у форм биоты и туи. Ежегодно очень много шишек наблюдается у лиственниц, но качество семян не

превышает 5-10%. В этом году пихта сахалинская «отдыхает», а в прошлом – отмечено обильное семеношение[3].

Длина, вес шишек и количество семян в них является важным показателем при оценке отобранных деревьев и в каждом конкретном случае зависит от индивидуальных особенностей деревьев (табл. 3).

Таблица 3

Средние показатели длины и веса шишек и количество семян отобранных деревьев

Название вида	Длина шишек, см	Ширина шишек, см	Вес шишек, г	Количество семян, шт
Ель европейская ф.плетевая	12,7+0,24	2,84+0,03	27,17+0,76	372,9+9,09
Ель европейская ф.зеленая	10,65+0,19	3,04+0,02	21,21+0,87	271,0+5,41
Ель колючая ф.голубая	7,85+0,09	2,29+0,03	8,33+0,30	251,3+4,57
Ель канадская	4,85+0,07	1,14+0,02	1,18+0,14	125,8+1,10
Сосна горная	4,92+0,07	2,52+0,04	8,64+0,33	137,0+3,60
Лиственница европейская	3,79+0,04	1,76+0,02	4,89+0,12	90,9+1,52
Лиственница европейская ф.плакучая	3,62+0,02	1,66+0,02	3,54+0,17	97,1+2,20
Дугласия Мензиса	6,02+0,06	1,93+0,03	4,60+0,39	67,5+1,24
Сосна Веймутова	14,1+0,23	1,98+0,04	16,39+0,45	138,0+2,19

ЛИТЕРАТУРА

1. Бикиров Ш.Б., Бикирова А.Ш. Отбор хозяйственно-ценных видов и форм деревьев и кустарников для лесоразведения и озеленения. // Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. №3. Бишкек, 2000. – С.132-140.
2. Бикиров Ш.Б., Бикирова А.Ш. Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения курортной зоны озера Иссык-Куль. // Лесоводственные и лесокультурные исследования в Кыргызстане. Бишкек, 2003. – С. 12-28.
3. Бикиров Ш.Б., Ашырова Б.Б. Био-экологические особенности некоторых хвойных растений, используемые для озеленения курортной зоны озера Иссык-Куль. // Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. №1, 2. Бишкек, 2014. – С. 11-15.
4. Бикиров Ш.Б., Бостоналиева К.К. Рекреационное лесопользование в Государственном Национальном природном парке «Ала-Арча» // Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. №1, 2. Бишкек, 2014. – С. 15-17.
5. Бикиров Ш.Б., Уметалиева Н.К. Озеленение города Бишкек и перспективы его развития // Исследования живой природы Кыргызстана. Вып. №1, 2. Бишкек, 2014. – С. 79-81.
6. Бикиров Ш., Бикирова А.Ш., Уметалиева Н.К., Ашырова Б.Б. Проблемы озеленения городов и курортной зоны озера Иссык-Куль. // Известия НАН КР. – № 6. 7. Роль ботанических садов в обогащении и сохранении природной и культурной флоры. Бишкек, 2019. – С. 23 – 27.